

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191
FIZIKA VA MATEMATIKA	
1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204
FALSAFA	
1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Шамсутдинова Галия Шамиловна,

Преподаватель кафедры русского языка и
литературы Университета Мамун, Хива, Узбекистан

E-mail.: galiashamsutdinova82@gmail.ru

Дурдиева Интизор Шухратовна,

Студент Университета Мамун,

Хива, Узбекистан

E-mail.: inizordurdieva@gmail.com

БАЛЛАДА ЛЕНОРА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943218>

АННОТАЦИЯ

Баллада "Ленора" Готфрида Августа Бюргера рассказывает историю о любви и смерти. Главная героиня, Ленора, остается верной своему возлюбленному, несмотря на его смерть. Она отказывается принять реальность и с решимостью ждет его возвращения. Однако, появляется призрак возлюбленного в виде всадника, который ведет Ленору в мир мертвых. В переложении В. А. Жуковского на русский язык, баллада получила новые интерпретации. "Людмила", "Светлана" и "Ленора" представляют разные варианты русских адаптаций оригинала, при этом "Ленора" является более близким к немецкой версии.

Изображения мистического всадника и его встречи с Ленорой в искусстве XIX века стали чрезвычайно популярными и вдохновили множество художников. Они передали атмосферу таинственности и романтики, характерную для баллады, и создали свои интерпретации этого литературного произведения.

Ключевые слова: романтизм, баллада, В.А.Жуковский, «Ленора», «Светлана».

Shamsutdinova Galiya Shamilovna,

Ma'mun universiteti Rus tili va adabiyoti

kafedrasi o'qituvchisi,

Xiva, O'zbekiston

E-mail.: galiashamsutdinova82@gmail.ru

Durdiyeva Intizor Shuxratovna,

Ma'mun universiteti talabasi,

Xiva, O'zbekiston

E-mail.: inizordurdieva@gmail.com

LENORA BALLADASI

ANNOTATSIYA

Gotfrid Avgust Byurgerning "Lenore" balladasi sevgi va o'lim haqida hikoya qiladi. Bosh qahramon Lenora o'limiga qaramay, sevgilisiga sodiq qoladi. U haqiqatni qabul qilishdan bosh

tortadi va uning qaytishini qat'iyat bilan kutadi. Biroq, uning sevgilisining sharpasi Lenoreni o'liklar dunyosiga olib boradigan otliq qiyofasida paydo bo'ladi. V. A. Jukovskiyning rus tilidagi aranjirovkasida ballada yangi talqinlarni oldi. "Lyudmila", "Svetlana" va "Lenora" asl nusxaning turli ruscha moslashuvlarini ifodalaydi, "Lenora" nemis versiyasiga yaqinroqdir.

Sirli chavandozning tasvirlari va uning 19-asr san'atida Lenore bilan uchrashishi juda mashhur bo'lib, ko'plab rassomlarni ilhomlantirdi. Ular balladaga xos sir va ishqiy muhitni etkazdilar va ushbu adabiy asarning o'z talqinlarini yaratdilar.

Kalit so'zlar: romantizm, ballada, V.A.Jukovskiy, "Lenora", "Svetlana".

Shamsutdinova Galiya Shamilovna,

Teacher at the Department of Russian Language and Literature at Mamun University, Khiva, Uzbekistan

E-mail.: galiashamsutdinova82@gmail.ru

Durdiyeva Intizor Shuxratovna,

Student at Mamun University, Khiva, Uzbekistan

E-mail.: inizordurdieva@gmail.com

BALLAD OF LENORE

ABSTRACT

The ballad "Lenore" by Gottfried August Bürger tells a story about love and death. The main character, Lenora, remains faithful to her lover, despite his death. She refuses to accept reality and waits with determination for his return. However, the ghost of her lover appears in the form of a horseman who leads Lenore to the world of the dead. In V. A. Zhukovsky's arrangement into Russian, the ballad received new interpretations. "Lyudmila", "Svetlana" and "Lenora" represent different Russian adaptations of the original, with "Lenora" being closer to the German version.

Depictions of the mystical horseman and his encounter with Lenore in 19th-century art became extremely popular and inspired many artists. They conveyed the atmosphere of mystery and romance characteristic of the ballad and created their own interpretations of this literary work.

Keywords: romanticism, ballad, V. A. Zhukovsky, "Lenora", "Svetlana".

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ.

Баллада "Ленора" Готфрида Августа Бюргера, написанная в 1773 году, получила огромный успех у современников и быстро стала популярной во многих европейских странах, включая Россию. Это хрестоматийное произведение романтизма с некоторым уклоном в мистицизм и модой на страшное. Бюргер часто использовал мотивы народных песен и сказаний, вводя их в современный социальный контекст.

Немецкий поэт XVIII века, Готфрид Август Бюргер, начал свою творческую деятельность с подражания поэтам рококо, но вскоре стал апологетом идей "Бури и натиска".

В .А. Жуковский не только переводил баллады Бюргера, но и адаптировал их под русскую атмосферу и культурный контекст, что придало этим произведениям особый колорит и позволило им укорениться в русской литературной традиции. Литературное творчество Готфрида Августа Бюргера было подробно изучено. Отечественные литературоведы обращают внимание на переводы его баллад на русский язык, выполненные, в частности, знаменитым романтиком В. А. Жуковским. Однако, функционирование образов литературных произведений Бюргера в изобразительном искусстве не системно изучалось, несмотря на их огромную популярность в XIX веке.

Это означает, что мало внимания уделялось исследованию того, как образы и сюжеты из баллад Бюргера влияли на художественные работы и как они были интерпретированы

художниками. Такой анализ мог бы помочь лучше понять влияние литературных произведений Бюргера на русскую и европейскую художественную культуру в XIX веке.

Сюжет баллады "Ленора" является переработкой народной шотландской баллады "Клятва верности", которая была включена Томасом Перси в известную антологию "Памятники старинной английской поэзии" в 1765 году. В "Леноре" переосмысливаются хорошо знакомые фольклорные образы и архетипы: молодая девушка Ленора ожидает своего возлюбленного, отправившегося в войну, и переживает страх потери и измены.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

В оригинальном произведении "Ленора" Готфрида Августа Бюргера основной акцент сделан на душевных переживаниях главной героини, Леноры, которая потеряла своего возлюбленного во время войны. Она отвергает общественную радость тех, кто вернулся домой, и восстает против бога за допущенные страдания. Ленора готова умереть, так как ее жизнь лишена смысла без возлюбленного. Когда призрак ее возлюбленного является ей во сне, он зовет ее стать его невестой и умереть, чтобы быть вместе в мире мертвых.

В переложении В. А. Жуковского баллада стала более элегичной и приобрела русский колорит. Жуковский смягчил контраст между личной трагедией Леноры и всеобщим счастьем, а также изменил характер отношений между Ленорой и ее богом. Эти изменения придали балладе более гармоничный и русский характер, что сделало ее более доступной и понятной для русскоязычных читателей. В. А. Жуковский действительно назвал свою балладу "Людмила" "подражанием Бюргеровой Леноре". Он использовал сюжет баллады Готфрида Августа Бюргера "Ленора" как основу для своего произведения, придавая ему русский национальный колорит и адаптируя текст под влиянием собственного художественного видения. Эта баллада В. А. Жуковского была впервые опубликована в 1808 году и представляет собой одно из наиболее известных его подражаний западноевропейской поэзии [7, с. 267].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Вот фрагмент из баллады "Ленора": "Леноре снился страшный сон, Проснулся в испуге. «Где милый? Что с ним? Жив ли он? И верен ли подруге?» Пошел в чужую он страну За Фридериком на войну; Никто об нем не слышит; А сам он к ней не пишет." [1, с. 181].

Этот отрывок демонстрирует беспокойство и тревогу Леноры, которая не знает, что произошло с ее возлюбленным, отправившимся на войну, и страдает от неизвестности

Мать пытается утешить Ленору и призвать ее к терпению и смирению перед божьей волей. Однако молодая девушка неумолима и обвиняет бога в бессердечии и невнимательности к ее страданиям. Она любит своего жениха, она скорбит о его утрате, и она дает волю своим чувствам.

Вот фрагмент, иллюстрирующий эти чувства из баллады "Ленора":

«О друг мой, друг мой, все прошло; Пропавшее пропало; Жизнь безотрадную назло Мне Провиденье дало... Угасни ты, противный свет! Погибни, жизнь, где друга нет! Сам Бог врагом Леноре... О горе мне! о горе!» [1, с. 182–183]

Эти строки выражают глубокую скорбь и отчаяние Леноры, которая отвергает мир без своего возлюбленного и чувствует себя преданным божьей воле. Ее призывы услышаны, и ночью ее возлюбленный приезжает за ней на коне и увозит в далекие края, причем сразу же довольно откровенно намекает Да, вы правы. В. А. Жуковский действительно внёс значительный вклад в развитие русской литературы и введение балладного жанра в русскую поэзию. Его переводы баллад, включая "Ленору" Г. А. Бюргера, играли важную роль в популяризации этого жанра среди русскоязычных читателей.

"Ленора" Г. А. Бюргера была одной из самых известных баллад начала XIX века в Европе, и переводы Жуковского дали русскоязычным читателям возможность познакомиться с этим произведением. Такие различные варианты перевода, как "Людмила", "Светлана" и "Ленора", предложенные Жуковским, позволяли читателям видеть балладу под

разными углами зрения и интерпретировать её в соответствии с русской литературной и культурной традицией.

Эти переводы оказали значительное влияние на развитие русской поэзии и способствовали формированию романтического направления в русской литературе. Начало формы на свою потустороннюю сущность:

«Седлаем в полночь мы коней... Я еду издалека. Не медли, друг; сойди скорей; Путь долог, мало срока».

«Но где же, где твой уголок? Где наш приют укромный?» – «Далеко он... пять-шесть досток... Прохладный, тихий, темный». [1, с. 184–185].

Эти строки намекают на нечто загадочное и потустороннее в поведении ее возлюбленного. Действительно, образ всадника, особенно на коне, имеет глубокие корни в мировой культуре и является важным архетипом. С самого древних времен конь сопровождал человека, служил ему в бою, в путешествиях, в повседневной жизни. В мифологии многих народов кони ассоциируются с силой, быстротой, свободой и даже с духовными сущностями.

Образ всадника на коне часто связывается с различными символами и мифами. Например, в европейской литературе и искусстве, такие фигуры, как Валькирии из скандинавской мифологии или Рыцари Круглого стола из артурской легенды, часто изображаются на коне.

Таким образом, в балладе "Ленора" образ всадника не только служит сюжетным элементом, но и вкладывает в произведение глубокие культурные ассоциации и символические значения. Можно согласиться с утверждением Б. Л. Шапиро о тесной связи коня с образом цикла "смерть-возрождение-бессмертие". Конь часто сопровождает героя в его подвигах, смерти, воскрешении из мертвых и апофеозе. Этот образ проникает многие культуры и литературные традиции [2, с. 119]. Также широко распространен архетип мертвого жениха, который проявляется в устной народной европейской традиции. Этот образ представляет собой существо, не находящее покоя в могиле и возвращающееся среди живых. В "Леноре" таким мертвым женихом является солдат, погибший в Семилетнюю войну. Вместе с девушкой он стремительно скачет на коне к далекой могиле, окруженной призраками и потусторонними существами. Однако Ленора не осознает опасности, отвечая на предостережения:

«Не страшно ль?» – «Месяц светит нам!» «Гладка дорога мертвецам! Да что же так дрожишь ты?» – «Зачем о них твердишь ты?» [3, с. 187]

Этот фрагмент иллюстрирует недооценку опасности со стороны Леноры и ее отрицание реальности угрозы, что усиливает напряженность и драматизм сюжета. В финале баллады всадник превращается в скелет, а герои оказываются на кладбище перед открытой для них могилой. Тем временем, создания ночи танцуют на их "свадьбе", призывая к смирению и покорности перед богом. Этот финальный эпизод насыщен символикой и отражает темы смерти, мистики и неминуемого удела человеческой судьбы.

Многие европейские художники быстро откликнулись на балладу Г. А. Бюргера. В их графических и живописных произведениях можно увидеть изображения мистического всадника на коне, мчащегося в ночи по воздуху и обнимающего чувственную девушку. Образы из этой баллады были крайне популярны в искусстве XIX века и служили источником вдохновения для многих художников, которые стремились передать ее таинственную атмосферу и эмоциональную напряженность в своих работах. Картина "Ленора. Возвращение армии" (1829) французского художника голландского происхождения Ари Шеффера отображает начало сюжетного действия из баллады Готфрида Августа Бюргера "Ленора". На картине изображена атмосфера радости и возвращения солдат домой после войны. Однако в этой картине отсутствует ужасающий всадник на адском коне, увозящий чувственную девушку, что создает контраст между внешней спокойствием и внутренним горем главной героини.

Ленора, стоящая в середине картины, выражает свою тоску и недоумение, разводя руки в стороны. Она окружена людьми, встречающими возвращающихся солдат, но она не находит своего возлюбленного. Эта сцена выделяет Ленору среди радостной суматохи, подчеркивая ее внутреннюю боль и одиночество.

Таким образом, картина Ари Шеффера великолепно передает эмоциональный контраст между внешней радостью и внутренним горем главной героини, оставляя зрителя задумываться над ее судьбой и трагическим развитием событий. Описанные детали подчеркивают важность и силу образа Леноры на картине, выделяя ее фигуру среди остальных персонажей. Ее печаль и недоумение отчетливо выражены на лице, хотя они не так ярки и не так экспрессивны, как в описании Г. А. Бюргера. Рядом с Ленорой ее мать, видимо, пытается ее утешить, что подчеркивает их взаимоотношения и добавляет глубины сюжету.

Композиционно картина действительно напоминает театральную сцену, где каждый персонаж занимает определенное место и выполняет свою роль. Жесты и выражения лиц кажутся несколько театрализованными, что может подчеркивать трагический характер событий. Фон же, будучи обобщенным и размытым, действительно создает впечатление декорации, фокус внимания сосредоточен на передних планах, что придает картине особую эмоциональную и сюжетную напряженность. Картина "Мертвые скачут быстро" (1820-е) художника Ари Шеффера является интересным творческим толкованием образа из баллады Готфрида Августа Бюргера "Ленора". Название картины, являющееся цитатой из баллады, напрямую ассоциируется с основным мотивом произведения.

На картине изображен всадник в рыцарских доспехах, сидящий на скакуне, который словно летит по воздуху. Рядом с ним находится полуобнаженная девушка, съездившаяся от холода и мрака. Конь и девушка образуют визуальный контраст: тяжелые металлические доспехи всадника противопоставляются легкости и живости девушки.

Ленора, отвернувшись от всадника, выглядит не страшась, а скорее, исполненной демонического начала. Ее тело исчезает под развевающейся тканью, сливаясь с окраской коня, что создает ассоциации с кентаврами и сатирами из древнегреческой мифологии.

Хвост коня, волосы девушки и перья на шлеме рыцаря развеваются горизонтально, что придает картине ощущение молниеносного движения в темном ночном пространстве. На близком рассмотрении видны полупрозрачные фигуры, сопровождающие путников, что добавляет общему сюжету дополнительные тревожные нотки и мистическую атмосферу.

Начало формы Картина Ораса Верне "Баллада о Леноре" (1839) представляет собой мрачное и мистическое толкование сюжета из баллады Готфрида Августа Бюргера. На этой картине мистический свет озаряет лицо всадника, придавая ему загадочность и устрашающий вид. Под поднятым забралом всадника явно видны впалые глазницы черепа, что придает образу еще большую угрожающую суть.

Девушка, видящая это страшное зрелище, отстраняется в ужасе, но всадник крепко удерживает ее в своем седле, что создает напряженную и зловещую атмосферу. Черный конь, изрыгая пламя из ноздрей, неистово мчится по могильным изваяниям, что подчеркивает драматизм сцены и вносит элементы мистики и ужаса.

В целом, картина Ораса Верне передает темные и мрачные аспекты сюжета "Леноры", усиливая его мистическую и ужасающую атмосферу, и делает акцент на страшном и необъяснимом встречном силами зла и смерти

Они кладбище видят там... Конь быстро мчится по гробам; Лучи луны сияют, Кругом кресты мелькают. И что ж, Ленора, что потом? О страх!.. в одно мгновенье Кусок одежды за куском Слетел с него, как тленье; И нет уж кожи на костях; Безглазый череп на плечах; Нет каски, нет колета; Она в руках скелета. Конь прынул... пламя из ноздрей Волною побежало; И вдруг... все пылью перед ней Расшиблось и пропало [1, с. 187–188]

Да, вы правы. В. А. Жуковский действительно внёс значительный вклад в развитие русской литературы и введение балладного жанра в русскую поэзию. Его переводы баллад,

включая "Ленору" Г. А. Бюргера, играли важную роль в популяризации этого жанра среди русскоязычных читателей.

"Ленора" Г. А. Бюргера была одной из самых известных баллад начала XIX века в Европе, и переводы Жуковского дали русскоязычным читателям возможность познакомиться с этим произведением. Такие различные варианты перевода, как "Людмила", "Светлана" и "Ленора", предложенные Жуковским, позволяли читателям видеть балладу под разными углами зрения и интерпретировать её в соответствии с русской литературной и культурной традицией.

ВЫВОДЫ.

Эти переводы оказали значительное влияние на развитие русской поэзии и способствовали формированию романтического направления в русской литературе. Вольные переводы баллады Г. А. Бюргера "Ленора", выполненные В. А. Жуковским, действительно претворились в литературные произведения, которые отражали русское национальное самосознание. Жуковский не только переводил иностранные произведения, но и адаптировал их под русскую атмосферу, внедряя в них элементы русского быта, обычаев и культуры.

Согласно замечанию Л. В. Федотовой, работы Жуковского становились литературным фактом русского национального самосознания за счёт внедрения в них местной специфики и особенностей. Он не только сохранял основной сюжет баллады Г. А. Бюргера, но и придавал им новый смысл и оттенки, делая их ближе и понятнее русскому читателю.

Таким образом, переводы Жуковского не только внесли вклад в развитие русской литературы, но и помогли сформировать национальное литературное самосознание, отражая дух и характер русского общества того времени.

Сноски / Iqtiboslar / References

-
- [1] Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Москва: Языки славян. культур, 2008. Т. 3: Баллады / сост. и ред.: Н. Ж. Ветшева, Э. М. Жилиякова. 456 с.
- [2] Шапиро Б. Л. Конь и всадник в мифах и образах русской культуры // Вестник культурологии. 2019. № 3 (90). С. 119–121.
- [3] Федотова Л. В. Своеобразие связей русского романтизма с народной культурой в контексте европейской художественной традиции // Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 32 (213). Филология. Искусствоведение. Вып. 48. С. 149–152.
- [4] Жилиякова Э. М. «Медный всадник» А. С. Пушкина и баллады В. А. Жуковского 1830-х годов // Вестник Томского государственного университета. 2004. № 282. С. 169–173.
- [5] Рисунки русских писателей XVII – начала XX века / авт.-сост. Р. Дуганов. Москва: Совет. Россия, 1988. 256 с
- [6] Ветшева Н. Ж., Жилиякова Э. М. Баллады и повести Жуковского // Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. / гл. ред. А. С. Янушкевич; сост. и ред.: Н. Ж. Ветшева, Э. М. Жилиякова. Москва: Языки славян. культур, 2008. Т. 3: Баллады. С. 229–241.
- [7] Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. - М.: Языки славянских культур, 2008. - Т. 3. Баллады. - 452 с.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000